

EIXO TEMÁTICO 1: DOCUMENTAÇÃO

MULHERES MODERNAS: QUEM SÃO AS ARQUITETAS DE FORMAÇÃO MODERNA EM SÃO LUÍS-MA?**COSTA, JÚLIA MENDONÇA (1)**

1. mestre em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, julia.menda97@gmail.com

RESUMO

A análise da arquitetura moderna sob uma perspectiva da invisibilização feminina é um assunto que vem sendo tratada por diversos estudos. Em paralelo a cidade de São Luís, capital do Maranhão, tem um acervo arquitetônico moderno marcante, principalmente pelo seu contraste com a arquitetura colonial, predominante em seu centro histórico reconhecido como patrimônio mundial da UNESCO. A documentação dessas novas linguagens que começam a surgir a partir da década de 1930, demonstram as principais manifestações arquitetônicas desatreladas aos moldes coloniais. Esse artigo, aborda a necessidade de uma expansão e revisão no campo da historiografia arquitetônica da cidade, de forma que busque a valorização da presença das mulheres, profissionais da arquitetura e do urbanismo dentro da cidade ludovicense. Objetivando a superação do problema de invisibilidade feminina a partir de um ponto inicial, o principal objetivo desse arquiteto é inserir o tema às pesquisas, instigar e incentivar novos pesquisadores a abordarem as trajetórias de arquitetas e urbanistas que colaboraram para a linguagem arquitetônica da cidade, com a exposição de nomes de mulheres formadas em arquitetura e urbanismo durante o século XX, que ajudaram a construir o acervo moderno, urbano e arquitetônico da capital. Dividindo-as em três categorias: oriundas, migrantes e peregrinas, apenas como meio metodológico de entender a circulação das profissionais no território brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: 1.mulheres modernas; 2.arquitetura modernas; 3.arquitetura em São Luís-MA

*MODERN WOMEN: who are the architects of modern training in São Luís-MA?***ABSTRACT**

The analysis of modern architecture from the perspective of female invisibility is a subject that has been addressed by several studies. In parallel, the city of São Luís, capital of Maranhão, has a remarkable modern architectural collection, mainly due to its contrast with the colonial architecture, predominant in its historic center recognized as a UNESCO world heritage site. The documentation of these new languages that began to emerge from the 1930s onwards, demonstrate the main architectural manifestations uncoupled from colonial molds. This article addresses the need for an expansion and review in the field of architectural historiography of the city, in a way that seeks to value the presence of women, professionals in architecture and urbanism within the city of São Luiz. Aiming at overcoming the problem of female invisibility from a starting point, the main objective of this architect is to introduce the theme to research, to instigate and encourage new researchers to approach the trajectories of architects and urban planners who collaborated for the architectural language of the city, with the exhibition of the names of women trained in architecture and urbanism during the 20th century, who helped to build the capital's modern, urban and architectural collection. Dividing them into three categories: natives, migrants and pilgrims, just as a methodological means of understanding the movement of professionals in Brazilian territory.

KEYWORDS: 1.modern women; 2.modern architecture; 3.architecture in São Luís-MA

INTRODUÇÃO

Os processos de modernização em São Luís, capital do estado do Maranhão, podem ser reconhecidos a partir da expansão urbana, com alargamentos de ruas e avenidas, e a implantação de novos equipamentos urbanos. Dentro desse amplo panorama, nos interessa reconhecer, nessa cidade, a presença da Arquitetura Moderna. Pesquisas sobre esse tema já estão em andamento, bem como estudos e algumas publicações, mas pode-se dizer que esse campo ainda se encontra em desenvolvimento e que ainda há muito a ser explorado, além do reconhecimento de algumas obras de pioneiros como Cleon Furtado (1929 -), Acácio Gil Borsoi (1924 – 2009), João Filgueiras Lima, o Lelé (1932 – 2014) e Oscar Niemeyer (1907 – 2012) .

A construção das narrativas historiográficas dando conta dessa produção arquitetônica não é isenta, mas estará sempre tocada pela personalidade do historiador que a estuda e conta, permeada por seus valores, pensamentos e perspectivas pessoais. Essa condição exige constantes reflexões e revisões sobre o conteúdo desses documentos, como apontado por diversos autores. Marina Waisman (1920 – 1997), em “O interior da história”, afirma que:

Os problemas historiográficos [...] estão comprometidos diretamente com a ideologia do historiador, pois realizam o recorte de seu objeto de estudo e de seus instrumentos críticos, para a definição da estrutura do texto historiográfico; tudo aquilo, enfim, que o levará à interpretação do significado dos fatos e, por fim, à formulação de sua própria versão do tema escolhido. (WAISMAN, 2011. p. 5)

No artigo “O vazio significativo do cânon” (ZEIN, 2020), a autora Ruth Verde Zein discute a presença de uma narrativa canônica na historiografia arquitetônica, inclusive no caso brasileiro, mantida principalmente pelos livros panorâmicos que apresentam e consolidam uma seleção de fatos, obras e narrativas, permeadas de heterogeneias e vieses eurocêntricos e norte-cêntricos, que solicitam a necessidade de uma revisão historiográfica.

A Arquitetura Moderna Brasileira foi reconhecida desde seu início como um conjunto significativo e coeso de obras e autores. Uma narrativa amadurecida, relatando sua existência e importância, estava em construção [...] ao mesmo tempo em que era estabelecida uma narrativa historiográfica canônica mais amplamente aceita e ‘naturalizada’ sobre a ‘arquitetura moderna’. Apesar de ostentar a palavra ‘Moderna’ sem outras qualificações, essa construção narrativa foi fomentada, principalmente, com a ajuda de um seleto grupo de historiadores de origem e/ou influência europeia, que assumiram o papel de vozes orgânicas das vanguardas de alguns países europeus do início do século XX. [...] Enquanto essa narrativa sobre a ‘Arquitetura Moderna’ ainda estava em construção, seus protagonistas já estavam trabalhando ativamente para conceder-lhe uma posição ‘oficial’, promovendo sua disseminação e reverberação por meio de publicações e enfático proselitismo. (ZEIN, 2020, p.2)

Nos exemplares panorâmicos canônicos, os conteúdos tendem a colocar em maior evidência a produção nas cidades capitais e industriais, situadas no caso brasileiro principalmente nas regiões Sul e Sudeste, configurando “vazios” na construção dessas narrativas historiográficas. Outro “vazio” constante é configurado pela ausência, ou pela presença esparsa e escassa, das arquitetas, sempre citadas em número muito menor de vezes, e com menos destaque.

Assim como nos panoramas nacionais, os panoramas locais também reproduzem essa condição de narrativa de uns poucos nomes, quase sempre masculinos, e quase sempre enfatizando o mito de um gênio solitário. Mas, como o processo de construção de uma narrativa sobre sua arquitetura moderna, o estado do Maranhão ainda se encontra em construção, abre-se, assim, a possibilidade de a formatar a partir de ângulos mais

inclusivos, priorizando outras perspectivas. Para tanto, é preciso que haja um embasamento, conhecimento e reconhecimento dessas outras perspectivas, o que somente pode se dar de maneira adequada, através de novas pesquisas.

O estabelecimento do objetivo principal do artigo é o reconhecimento da necessidade da inserção de novas perspectivas que abrangem o reconhecimento da mulheres arquitetas e urbanistas para a construção da linguagem moderna em São Luís, destacando nomes cujas suas trajetórias possam ser abordadas de forma mais profunda em outras pesquisa, ou seja, pode-se dizer que um objetivo paralelo do trabalho é servir como material referencial para possíveis pesquisas futuras.

Estabelece previamente a existência da desigualdade entre os gêneros e necessidade de levantar questionamentos e reflexões sobre os valores intrínsecos na sociedade. Reconhecendo que há ferramentas de invisibilização das profissionais e de suas respectivas produções, e, a partir daí, gerar soluções que visem promover a equidade de gênero e a valorização delas. O que implica, necessariamente, na revisão das narrativas históricas.

A História usualmente é contada por uma perspectiva dos vencedores, dos dominantes, raramente dos vencidos, dos dominados. Essa situação se repete em diversos contextos, foi assim com a história das colonizações, por exemplo, (onde aprendemos que a história do país se inicia com a chegada dos colonizadores) das guerras e seus heróis. (FONTES, 2016, p. 88)

O contexto apontado por FONTES (2016), ainda se repete em diversas áreas de “colonização”, no caso da Arquitetura e do Urbanismo o tema da presença feminina começou a ganhar força a partir da década de 1970, através de autoras como Beatriz Colomina (1996), Inés Moisset (2020), Zaida Muxí (2005) e Carmen Espiegel (2007) em âmbito internacional. No Brasil, a produção da autora Ana Gabriela Godinho Lima, merece relevante destaque com o livro “Arquitetas e arquiteturas na América Latina do Século XX” (LIMA, 2013), no qual foi pioneiro em relação ao tema, abrindo questionamentos sobre desigualdade de gênero e valorizando a ação de mulheres arquitetas no continente. Recentemente tem havido um aumento considerável de pesquisas no intuito de valorizar o trabalho feminino, à medida que busca refletir sobre os resquícios patriarcais deixados na arquitetura. É preciso reconhecer que se trata de um processo lento e gradativo.

[...] passos humildes estão sendo dados no sentido da visibilização da atuação feminina no campo, tanto por haver um processo de feminização da profissão por um lado, como pelo início de estudos e pesquisas que se propõem a discutir a questão da invisibilidade profissional das mulheres no Brasil, por outro. (FONTES, 2016, p. 43)

Levando em conta essas reflexões críticas sobre a construção da história, abre-se a necessidade de se introduzirem novas perspectivas tanto em relação à visibilidade e valorização do trabalho feminino, quanto a revisões da narrativa historiográfica. Esta pesquisa deseja contribuir para esse propósito, tomando como caso de estudo a cidade de São Luís do Maranhão. Portanto, introduzir a temática aos novos pesquisadores e assim, ajudar a visibilizar as mulheres, profissionais de arquitetura e urbanismo atuantes na capital maranhense, em especial as arquitetas e urbanistas que tiveram suas respectivas formações durante o século XX, por meio de um em íntimo contato com ideologias do movimento moderno transmitidos por sua formação e experiência profissional.

A pesquisa buscou encontrar e apresentar arquitetas sem delimitar excessivamente suas áreas de atuação, entendidas de maneira ampla e inclusiva, com possibilidades de atuação dentro do campo da arquitetura e urbanismo: da docência a inventários de preservação, passando por planos urbanos e outras atividades. Reiterando, o levantamento incluiu profissionais atuantes em áreas que atuam em diversas áreas. Mas que,

desde uma perspectiva contemporânea devem ser reconhecidas como tendo igual relevância, visto que ajudam a construir e/ou preservar o patrimônio material e imaterial de nossas cidades.

AS MULHERES NA ARQUITETURA

A presença da mulher no campo da arquitetura e do urbanismo vem aumentando consideravelmente, principalmente nos últimos anos. Destaca-se a primeira regulamentação de profissionais da área no Brasil, realizada pelo CREA-RJ (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) em 1933, a qual a porcentagem correspondente ao número de mulheres era inferior a 1%, atualmente, o último levantamento da profissão realizado pelo CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), datado de 2020, constatou que as mulheres compõem 64% dos regulamentados no território brasileiro, sendo ainda maioria em 25 das 27 unidades federais. Reforçando assim, a importância da valorização do trabalho de profissionais mulheres para o futuro da área.

Figura 1: Arquitetas e Urbanistas por Unidade da Federação (%).

Fonte: CAU/BR, 2020.

É necessário reconhecer também que a jornada até a situação atual contou com constantes lutas por direitos durante os anos, incluindo a conquista do acesso ao ensino e profissionalização, desde a entrada a instituições, incluindo a permanência nelas, além dos constantes relatos do início do século passado que mencionam o direcionamento das mulheres a áreas que eram “julgadas” pelos próprios homens, mais “femininas” como tecelagem ou outros, fato que mais tarde vieram a colaborar com a ampliação do campo de atuação dos arquitetos e urbanistas. Porém, aprofundar nos no histórico das lutas feministas dentro da academia e profissão não constitui parte do objetivo desse artigo, reconhecendo que este objeto foi abordado por diversas pesquisa que serviram como embasamento teórico para este, principalmente de autoras como Ana Gabriela Godinho Lima (2013), Andrea Gatí (2020), Marina Fontes (2016), Elena Salvatori (2008), Erica Martin (2019), entre muitos outros.

A participação das mulheres tem aumentado progressivamente na arquitetura, assim como seu grau de visibilidade e reconhecimento. É necessário, entretanto, que se tenha em vista

que os caminhos para a conquista de espaço na profissão têm sido difíceis e bastante sinuosos. Na América Latina, [...] As condições sociais e políticas, extremamente heterogêneas de região para região, também são absolutamente distintas das dos países de primeiro mundo. Se nos baseamos em bibliografias e referenciais estrangeiros é porque ainda carecemos destes materiais produzidos especificamente sobre a nossa realidade. (LIMA, 2013, p. 25)

Reconhecemos como estabelecido então a invisibilidade das mulheres na profissão, além da necessidade de revisões historiográficas que irão construir uma narrativa mais ampliada da história da arquitetura moderna de maneira geral. No entanto, no Nordeste, mais precisamente no Maranhão, essa historiografia ainda se encontra em construção, incluindo as pesquisas que abordam questões de gênero, infelizmente estas ainda escassas, por isso reforça-se a importância da valorização dos nomes de profissionais do gênero feminino.

PORQUÊ MODERNAS?

Pode-se dizer que a linguagem arquitetônica se manifesta de forma única em cada lugar, considerando que esta depende de diversos fatores tais como as ideologias da época, contexto preliminar, social, político e outras esferas que também influenciam na manifestação da arquitetura e no urbanismo. Porém, mesmo com distinções, a arquitetura moderna brasileira, é envolta em um fator que possibilita o reconhecimento de uma arquitetura como constituinte da linguagem, ou seja, boa parte dos autores canônicos reconhece a existência de uma linguagem arquitetônica comum no Brasil, que inclusive desfruta de reconhecimento internacional.

No livro “Arquiteturas no Brasil: 1900-1990”, Hugo Segawa sugere que a disseminação dos valores da arquitetura moderna através do país teria ocorrido em duas frentes:

É possível aventar a hipótese de que houve dois fatores (entre tantos outros) mais significativos na disseminação dos valores de arquitetura moderna através do país. A criação de escolas de arquitetura em várias regiões do Brasil teria sido um deles; o deslocamento de profissionais de uma região para outra também foi decisivo para a afirmação de uma linguagem comum pelo território brasileiro. Esses dois aspectos se confundem no tempo e no espaço. (SEGAWA, 1998, p. 131)

Na cidade de São Luís, capital do Maranhão, a primeira escola de arquitetura foi inaugurada apenas no ano de 1992 (curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão), ou seja, apenas no final do século. Consequentemente, alinhando a linguagem arquitetônica da cidade a fortes influências de profissionais formados em outros eixos do país, também sendo regado de conceitos dependentes da circulação de ideias e profissionais no território brasileiro.

Portanto, os profissionais de arquitetura e urbanismo presentes na cidade, antes da conclusão da primeira turma da UEMA (Universidade Estadual do Maranhão) em 1997, tinham sido formados em escolas provenientes de outros estados do Brasil. O entendimento da relação do arquiteto com o meio em que projeta foi relevante para essa pesquisa como um ponto de separação e categorização para o melhor entendimento sobre o desenrolar da arquitetura moderna na cidade.

O foco na linguagem modernas dá-se pela importância em reconhecer que as mulheres estavam presentes desde do o começo das manifestações arquitetônicas como conceitos e manifestos. Mesmo com o crescimento “mais recente” da presença da mulher no mercado de trabalho, é necessário reforçar que elas também fizeram parte da construção desta linguagem na cidade ludovicense.

MULHERES MODERNAS EM SÃO LUÍS-MA

Fez-se um levantamento de nomes de arquitetas formadas no século XX que deram sua contribuição na arquitetura e no urbanismo da cidade de São Luís, separando-as em 3 categorias referentes à relação das profissionais com a cidade:

1. **Oriundas:** que nasceram e/ou cresceram na cidade, ou seja, têm a origem maranhense, porém precisaram sair do estado para suas respectivas formações, mas retornaram à São Luís.
2. **Migrantes:** que nasceram, cresceram e foram formadas nas demais regiões do país, mas se estabeleceram na capital maranhense posteriormente.
3. **Peregrinas:** que tem origem e formação fora do estado e foi para a cidade apenas fazer projetos pontuais.

De uma maneira geral as profissionais apresentam atuação em diversas áreas da arquitetura e do urbanismo, sendo alguns exemplos trabalhos em parcerias com prefeituras, elaboração de planos diretos, projetos urbanos, projetos arquitetônicos, projetos de arquitetura de interiores, reformas, restauros, revitalizações, inventários, trabalhos em órgãos públicos como secretarias e IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), e também se fizeram ativas na formação do curso de arquitetura, tendo mulheres em seu grupo fundador e também em seu corpo docente.

O reconhecimento desses nomes além contribuir para a valorização do trabalho das mulheres dentro da área, possibilita também futuras pesquisas que podem incluir o acervo das profissionais como objeto principal, ampliando assim, o espectro da narrativa historiográfica arquitetônica da cidade de São Luís. 20 arquitetas foram levantadas, juntamente com informações que colaboraram para a categorização de cada uma, como ano de nascimento e morte (em caso de falecimento), ano e estado de formação, estado de origem e por fim, suas categorias. Reitera-se que este levantamento não é final, mas sim continuará sendo estudado e novos nomes poderão ser revelados com futuras pesquisas.

Tabela 1: Mulheres profissionais da arquitetura e do urbanismo presente na cidade de São Luís-MA.

Arquitetas	Nascimento	Morte	Formação (ano)	Formação (estado)	Origem	Categoria
Janete Costa	1932	2008	1961	PE/RJ	PE	Peregrina
Rosa Kliass	1932	-	1955	SP	SP	Peregrina
Maira Luiza Bicalho		-	1981	BA	BA	Peregrina
Dora Alcântara	1931	-	1957	RJ	RJ	Peregrina
Bárbara Prado	1956	-	1979	SP	SP	Migrante
Jussara Nogueira	1960	-	1982	RJ	RJ	Migrante
Graci Perez		-	1975	DF	MA	Oriunda
Grete Pflueger	1965	-	1989	RJ	MA	Oriunda
Margareth Figueiredo	1954	-	1977	PE	MA/PI	Oriunda
Marluce Wall		-	1982	RJ	RJ	Migrante

Lúcia Nascimento		-	1998	MA	MA	Oriunda
Thais Zenkner	1971	-	1993	PE	MA	Oriunda
Sanadja Medeiros	1968	-	1992	PB	PB	Migrante
Soraya Medeiros	1963	-	1985	PB	PB	Migrante
Andréa Duailibe		-	1991	RJ	RJ	Migrante
Márcia Tereza Marques	1958	-	1984	RJ	RJ	Migrante
Debora Garreto	1976	-	1999	MA	MA	Oriunda
Fabiola Aguiar		-	1998	MA	MA	Oriunda
Lena Carolina Andrade	1977	-	2000	MA	MA	Oriunda
Nícia Paes Bormann	1940	-	1964	RJ	RJ	Peregrina

Fonte: Acervo pessoal, 2022.

Dentre essas profissionais levantadas, foram selecionados alguns nomes de cada categoria como exemplo de visibilizar de maneira mais aprofundada alguns nomes apresentados nas tabelas, mulheres as que tiveram atuações relevantes na cidade e que há um mais fácil acesso aos seus respectivos acervos e atuação abrangente. Tais, das arquitetas oriundas, foram selecionadas, Grete Soares Pflueger e Margareth Gomes Figueiredo; já dentre as peregrinas é usado como exemplo a Bárbara Wasinski Prado e a Jussara Martins Nogueira; por ultimo destacam-se as peregrinas: Janete Ferreira da Costa, Dora Monteiro e Silva de Alcântara e Rosa Grená Kliass.

Tabela 2: Arquitetas Oriundas em São Luís-MA. Grete Soares Pflueger e Margareth Gomes Figueiredo.

ORIUNDAS		
	GRETE PFLUEGER	MARGARETH FIGUEIREDO
Origem	Maranhão	Piauí / Maranhão
Ano de nascimento	1965	1954
Local de formação	Universidade Santa Úrsula - RJ	Universidade Federal do Pernambuco (UFPE) - PE
Ano de formação	1989	1977
Experiências profissionais	<ul style="list-style-type: none"> -Órgão públicos como secretarias, departamentos, instituto. -Colaboradoras em Projetos. -Fiscal de obras (fiscalizou obras de Lelé, Janete Costa e Acácio Gil Borsoi). 	<ul style="list-style-type: none"> - Projetista em seu escritório particular e da Universidade Federal do Maranhão. - Serviços públicos para órgãos e secretarias como arquiteta, fotógrafa e fiscal de obras.
Principais contribuições	<p>"São Luís — Ilha do Maranhão e Alcântara: Guia de Arquitetura e Paisagem" (2008) Docência na Universidade Estadual do Maranhão e Conselheira do CAU/MA</p>	<p>Órgão públicos, principalmente voltados ao patrimônio, participações na criação de projetos como o Projeto Reviver (1987) e na elaboração do Inventário do Patrimônio Azulejar do Maranhão (2006), realizado por Dora Alcântara e Docência na Universidade Estadual do Maranhão</p>

Fonte: Acervo pessoal, 2022.

Tabela 3: Arquitetas Migrantes em São Luís-MA. Bárbara Irene Wasinsk Prado e Jussara Martins Nogueira.

MIGRANTES		
	BÁRBARA PRADO	JUSSARA NOGUEIRA
Origem	São Paulo	Rio de Janeiro
Ano de nascimento	1965	1960
Local de formação	Universidade Bráz Cubas - SP	Instituto Metodista Bennett - RJ
Ano de formação	1979	1982
Experiências profissionais	<ul style="list-style-type: none"> -Autora e pesquisadora sobre paisagem da cidade de São Luís - Projetista de escolas, condomínios, praças, entre outros 	<ul style="list-style-type: none"> -Parque ambiental da Vale do Rio Doce, na cidade de São Luís -Plano Diretor Participativo da cidade e Plano de habitação de Interesse Social e Saneamento Básico.
Principais contribuições	<p>"Paisagem Urbana de São Luís: Transformação das formas e arranjos naturais da Ponta D'Área" (2016) e Docência na Universidade Estadual do Maranhão</p>	<p>Planejamento urbano e trabalhos em parceria com a Prefeitura de São José de Ribamar, município que compõe a região metropolitana de São Luís e Docência na Universidade Estadual do Maranhão</p>

Fonte: Acervo pessoal, 2022.

Tabela 4: Arquitetas Peregrinas em São Luís-MA. Janete Ferreira da Costa, Dora Monteiro e Silva de Alcântara e Rosa Grena Kliass.

PEREGRINAS			
	JANETE COSTA	DORA ALCÂNTARA	ROSA KLIASS
Origem	Pernambuco	Rio de Janeiro	São Paulo
Ano de nascimento	1932 - 2009	1931	1932
Local de formação	Universidade Federal de Pernambuco - PE Universidade Nacional do Brasil -RJ	Universidade Nacional do Brasil -RJ	Universidade de São Paulo - SP
Ano de formação	1979	1957	1955
Atuação em São Luís	Restauro do Palácio dos Leões e Teatro Arthur Azevedo (1993) Projeto de interiores e design de móveis residenciais	Restauro do Solar São Luís "Azulejos Portugueses em São Luís do Maranhão"(1980) Centro Histórico de São Luís Patrimônio Mundial da UNESCO (1998)	Plano de Paisagem de São Luís (2003)
	 Fonte: SOUBHIA, 2021.		

Fonte: Acervo pessoal, 2022.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Iniciamos assim uma reflexão sobre o passado em relação à historiografia arquitetônica da cidade, adotando uma perspectiva de visibilização das profissionais mulheres. Porém, nota-se a necessidade de constantes revisões e reflexões sobre o tema. Como apontado pela autora e como gosta de que se refiram a ela, "contadora de histórias", a africana Chimamanda Ngozi Adichie, no livro "O perigo de uma história única" (2009), alerta que devemos contar outras histórias, para que não se multiplique um estereótipo de apenas uma perspectiva, no caso da arquitetura e do urbanismo, eurocêntrica e norte-americana, então se "conta" (no sentido mais distante da ficção e mais próximo do técnico).

A história nasceu com o relato do conquistador contando seus feitos; de tanto repetir sua versão, até os conquistados acabam por nela acreditar. Porém já é tempo de encarmos a tarefa de escrever nossa própria história com nossas mãos; o que também de nada adiantará se continuarmos usando a cabeça dos outros. (ZEIN, 2003, p.85).

Reconhecer, portanto, o trabalho das mulheres profissionais de arquitetura e urbanismo, possibilita a história ser contada por uma perspectiva diferente das anteriores. Colaborar com uma historiografia mais democrática que busca visibilizar todos os contribuintes e atribuir sua devida importância a cada um. Destaca-se o início de estudos e pesquisas relacionados ao tema de mulher na arquitetura dentro da cidade de São Luís, que por sua vez, encontram-se de forma escassa, mesmo que esse tema já venha sendo abordado por muitas autoras e autores no mundo e no Brasil.

Mas esse artigo tem como um dos objetivos, expor o levantamento dos nomes das profissionais levantadas e algumas de suas justificativas para servir como ponto de *start* para a continuidade das pesquisas no campo, além de inspiração para novos pesquisadores, que buscam por temas inéditos, apresentando assim a possibilidade de se aprofundarem nas trajetórias das arquitetas levantadas. A pesquisa e documentação da arquitetura tem muitas utilidades, e é de grande importância o reconhecimento do trabalho das profissionais

mulheres para retratar uma invisibilidade propiciada por raízes sociais machistas, além de servir como inspiração para a construção de cidades mais democráticas e da formação de futuras arquitetas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ADICHIE, Chimamanda Ngozi. **O perigo de uma história única**. Tradução: Christina Baum. São Paulo: Companhia de Letras, 2019.
- ADICHIE, Chimamanda Ngozi. **Sejamos todos feministas**. Tradução: Christina Baum. São Paulo: Companhia de Letras, 2015.
- ANTUNES, Lia Pereira Saraiva Gil. **Questões de gênero em Arquitetura: História(s), espaço(s) e experiências profissionais e arquitetônicas**. Empresa Forma Efémeras, Portugal. 2016.
- BRANT, Julia. **Gênero e acesso à profissão: as mulheres na arquitetura**. 2019. ArchDaily Brasil. Disponível em: <<https://www.archdaily.com.br/br/923054/genero-e-acesso-a-profissao-as-mulheres-na-arquitetura>>. Acesso em: 20 de julho de 2020.
- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL. Comissão temporária de política para equidade de gênero do CAU Brasil. **1º Diagnóstico de gênero na Arquitetura e Urbanismo**. 2020. CAU/BR.
- COSTA, Julia Mendonça. **Arquitetos Peregrinos: A obra de Acácio Gil Borsoi em São Luís-MA**. 14º Seminário Docomomo Brasil. Pará, 2021.
- COSTA, Julia Mendonça. **O vão feminino – Historiografia arquitetônica brasileira**. 14º Seminário Docomomo Brasil. Pará, 2021.
- FONTES, Marina Lima de. **Mulheres invisíveis: a produção feminina brasileira na arquitetura impressa no século XX por uma perspectiva feminista**. Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. Brasília: Universidade de Brasília, 2016.
- GATÍ, Andréa. **Arquitetas no Recife: uma leitura das parcerias entre casais de arquitetos formados na década de 1960**. Recife, 2021.
- GATÍ, Andréa. **Esposas: atuações em Arquitetura, Interiores e Design. Sessão temática: arquitetura, gênero e sexualidade**. Porto Alegre, 2016.
- LIMA, Ana Gabriela Godinho. **A questão de gênero no processo de projeto em arquitetura e design**. III Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo arquitetura, cidade e projeto: uma construção coletiva. São Paulo, 2014.
- LIMA, Ana Gabriela Godinho. **Arquitetas e arquiteturas na América Latina do Século XX**. 1. ed. São Paulo: Altamira Editorial, 2013.
- MARTINS, Érica. **Rompendo Silêncios: Visibilizando as mulheres arquitetas a partir da trajetória de Nícia Paes Bormann**. Fortaleza, 2019.
- NASLAVSKY, Guilah; VALENÇA, Maria Luiza. **As “outras” do outro: pioneiras arquitetas no Nordeste brasileiro: migrações, gênero e regionalismo**. 13º seminário DOCOMOMO Brasil. Bahia, 2019.
- SÁ, Flávia Carvalho de. **Profissão: arquiteta**. Formação profissional, mercado de trabalho e projeto arquitetônico na perspectiva das relações de gênero. São Paulo: FAUUSP, 2010.
- SALVATORI, Elena. **Arquitetura no Brasil: ensino e profissão**. Arquitetura Revista, v. 4, n. 2: p. 52-77, Rio Grande do Sul, 2008.
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil (1900-1990)**. São Paulo: Editora USP, 1998.
- WAISMAN, Marina. **O interior da história - historiografia arquitetônica para uso de latino-americanos**. São Paulo, 2011.
- ZEIN, Ruth Verde. **O Lugar da crítica. Ensaios oportunos de arquitetura**. Editora Ritter dos Reis. Porto Alegre. 2003.

ZEIN, Ruth. Verde. **O vazio significativo do cânon.** In: VIRUS, São Carlos, n. 20, 2020. [online]. Disponível em: < <http://www.nomads.usp.br/virus/virus20/?sec=4&item=1&lang=pt> > Acesso: 04 Mai 2021.

ZEIN, Ruth Verde. In: GUERRA, Abílio; LARA, Fernando Luiz; SANTOS, Silvana Romano (Org.). **Leituras Críticas.** São Paulo: Romano Guerra Editora, 2018.